

ORALIQ VA OXIRGI SOVUTGICHLARINING ISSIQLIK ALMASHINUVI SIRTLARIGA BIRIKMALARNING KOMPRESSOR SOVUTISH SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.

Yuldoshov Husniddin Ergashovich, Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali. Adres: O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati Olmaliq shahri Mirzo Ulug'bek ko'chasi 45-uy. E-mail: yuldoshovhusniddine@gmail.com, Telefon: +998-99-791-03-89.

Xatamova Dilshoda Narmuratovna, Navoiy davlat konchilik instituti. Adres: O'zbekiston Respublikasi Navoiy shahri G'alaba shox ko'chasi. Telefon: +998-97-322-62-44.

Annotatsiya: Kompessor mashinalarining mavjud sovutish tizimlari ularning ekspluatatsiya xususiyatlaridan kelib chiqqan muhim kamchiliklarga ega. Sovutish uchun ishlatiladigan suv tuzlarning yuqori miqdori va turli xil aralashmalarga ega. Aksariyat hollarda suvning umumiy qattiqligi 20 mg-ekv/l dan ortiqqa teng bo'lib, ruxsat etilgan qiymatdan deyarli 3 marta ko'pdir, bu issiqlik almashinuvi yuzalarining tez ifloslanishining asosiy sababidir. Issiqlik almashinuvi jarayonlarining jadalligini pasaytirish, cho'kindi (nakip) turidagi qatlamlarning o'sishi bilan bog'liq, kompressor qurilmalarining xavfsizligi va samaradorligini kamaytirishga olib keladi.

Tayanch so'zlari: kompressor, sovutish tizimi, harorat, siqilgan havo, issiqlik uzatish, sovutish minorasi, oraliq sovutgich, issiqlik almashtirgich, oxirgi sovutgich, samaradorlik, elektr energiya sarfi.

So'rish jarayonida silindrning issiq devorlariga tegish natijasida havo qizib kengayadi, bu esa kompressor unumdorligining tushib ketishiga olib keladi. Qo'shimcha energiya xarajatlari, shuningdek, siqish jarayonining tez o'tib ketishi va issiqlik almashinuvi yuzasining kamligi issiqlik tarqalish tezligining sekinlashuviga olib keladi. So'rilayotgan havoni isitish, haydash jarayonida havo haroratining oshishiga olib keladi, shuning uchun ko'p bosqichli kompressorlar uchun keyingi bosqichni sovutish uchun qo'shimcha energiya sarflanadi.

0,1 mm qalinlikdagi cho'kindi qatlaminin mavjudligi sovutgichdagi havo sovutishining 10-15 % ga kamayishiga olib keladi. Cho'kindi qatlami qo'shimcha issiqlik qarshiligi qo'shilganligi tufayli issiqlik tarqatish koeffitsiyentini kamaytiradi [1].

Oraliq sovutgichdan chiqishda siqilgan havoning normal harorati kirish joyidagi sovutish suvining haroratidan 5-10 °C dan ortiq bo'lmasligi kerak. Agar haroratlar farqi 20 °C dan oshsa, boshqa huddi shunday sharoitlarda bo'lgan elektr energiyasi iste'moli 14% ga oshishi mumkin.

Quvurlarning ichki devorlaridagi cho'kindi qatlami sovutish suviga issiqlik o'tkazishni keskin pasaytiradi, 1-rasmda issiqlik uzatish koeffitsientining cho'kindi qatlaminin qalinligiga grafik bog'liqligi berilgan[2].

1-rasm. Issiqlik uzatish koeffitsientining cho'kindi qatlamining qalinligiga grafik bog'liq o'zgarishi

1-rasmda ko'rsatilgan jadvaldan kuzatish mumkinki, cho'kindi qatlamining qalinligi oshishi bilan issiqlik uzatish koeffitsienti yomonlashadi.

Porshenli kompressorni oraliq sovutish zarurligini baholashning asosiy mezonini texnik ishni ΔL_T tejashning tarqatiladigan issiqlik Q ga nisbatidir.

Mazkur nisbat issiqlik miqdori qiymatini ahamiyatini ko'rsatadi, bunda siqish jarayonining texnik ishining eng ko'p tejalishiga erishiladi.

An'anaviy hisob-kitoblarda siqilishda ajralib chiqadigan issiqlik miqdorini aniqlash uchun politropa ko'rsatkichi qo'llaniladi, uning miqdori $1 \div k$ diapozonida o'zgarishi mumkin (adiabat ko'rsatkichi k gaz hususiyatlari bilan aniqlanadi)

Siqish jarayonida tashqi issiqlik almashinuvi tufayli siqilgan gazdan Q issiqlik chiqariladi, natijada jarayon, adiabatdan ($PV^k = const$) og'ib politropga ($PV^n = const$), o'tadi, ya'ni

$$Q = \left[\left(\frac{P_h}{P_{so'r}} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right] \cdot M \cdot c_V \cdot \frac{n-k}{n-1} \cdot T_{so'r} , \tag{1}$$

bu yerda $P_{so'r}$ va P_h – bosim, tegishli, so'rish va haydash joyida;

M – siqilayotgan havo vazni;

c_V – nisbiy issiqlik sig'imi (izoxorik);

$T_{so'r}$ – so'rishdagi havo harorati.

Agar Siqish jarayonidagi texnik ishni quyidagi ko'rinishda ifodalash mumkin bo'lsa

$$L_T = \int_1^2 V dP, \tag{2}$$

unda texnik ish tejamkorligini ΔL_T (rasm 1), Q issiqlik chiqarilish xolatida, adiabat va politrop mobaynidagi texnik ishlarning farqlari bilan aniqlanishi mumkin

$$\Delta L_T = L_{ad} - L_p \tag{3}$$

(3) formulaga L_{ad} va L_p qiymatlarini qoyib, olamiz

$$\Delta L_T = L_{ad} - L_p = P_{so'r} \cdot V_{so'r} \cdot \frac{k}{k-1} \cdot \left[\left(\frac{P_h}{P_{so'r}} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] - P_{so'r} \cdot V_{so'r} \cdot \frac{n}{n-1} \cdot \left[\left(\frac{P_h}{P_{so'r}} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right] \tag{4}$$

(4) tenglamani soddalashtirib, olamiz

$$\Delta L_T = P_{so'r} \cdot V_{so'r} \cdot \left\{ \frac{k}{k-1} \cdot \left[\left(\frac{P_h}{P_{so'r}} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] - \frac{n}{n-1} \cdot \left[\left(\frac{P_h}{P_{so'r}} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right] \right\} \tag{5}$$

bu yerda $V_{so'r}$ - so'rilayotgan havoning dastlabki hajmi.

Shunday qilib, ushbu munosabat quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi

$$\frac{\Delta L_T}{Q} = \frac{P_{so'r} \cdot V_{so'r} \cdot \left\{ \frac{k}{k-1} \cdot \left[\left(\frac{P_h}{P_{so'r}} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] - \frac{n}{n-1} \cdot \left[\left(\frac{P_h}{P_{so'r}} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right] \right\}}{\left[\left(\frac{P_h}{P_{so'r}} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right] \cdot M \cdot c_V \cdot \frac{n-k}{n-1} \cdot T_{so'r}}$$

$$\frac{\Delta L_T}{Q} = \frac{(k-1) \cdot (n-1)}{n-k} \cdot \frac{\left\{ \frac{k}{k-1} \cdot \left[\left(\frac{P_h}{P_{so'r}} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] - \frac{n}{n-1} \cdot \left[\left(\frac{P_h}{P_{so'r}} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right] \right\}}{\left(\frac{P_h}{P_{so'r}} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1}$$

yoki

$$\frac{\Delta L_T}{Q} = \frac{(k-1) \cdot (n-1)}{n-k} \cdot \left\{ \frac{\frac{k}{k-1} \cdot \left[\left(\frac{P_h}{P_{so'r}} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right]}{\left(\frac{P_h}{P_{so'r}} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1} - \frac{n}{n-1} \right\} \tag{6}$$

$\frac{\Delta L_T}{Q}$ nisbati razmersiz miqdor bo'lib, issiqlik miqdori chiqarilganda siqish uchun ishni qanchalik qisqartirish mumkinligini ko'rsatadi. 2-rasmda ε ning har xil qiymatlari mobaynidagi $\frac{\Delta L_T}{Q}$ nisbatining politrop korsatkichi(n) ga bog'liqligi ko'rsatilgan, buning asosida tasdiqlanishi mumkinki, $\frac{\Delta L_T}{Q}$ nisbati

politrop ko'rsatkichining kamayishi va ajralib chiqayotgan issiqlik miqdorining oshishi evaziga ortadi, so'rilayotgan havoni sovutish va bosqichlar oralig'idagi oraliq sovutish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

Jadvaldan (2-rasm) ko'rinib turibdiki, ε oshishi bilan $\frac{\Delta L_T}{Q}$ qiymati oshadi. Misol uchun, agar siqish jarayonida $\varepsilon = 3$ mobaynida $Q = 1 Dj$ issiqlik ajaratilishida $\Delta L_T = 0,175 Dj$, $\varepsilon = 8$ mobaynida esa $\Delta L_T = 0,366 Dj$.

2-rasm. $\frac{\Delta L_T}{Q}$ nisbat miqdorining n va ε ga bog'liqligi

Sovutish nafaqat kompressor mashinasining samaradorligiga ijobiy ta'sir etadi, balki qurilmalarning xizmat muddatiga ham ta'sir qiladi [3].

Yuqori havo harorati, moyning moylash qobiliyatini kamaytirib, qismlarning yemirilishini jadallastiradi, elementlarning haroratini oshiradi, kompressorning ish faoliyatini pasaytiradi.

Mamlakatning kompressor stantsiyalarida kompressor qurilmalarining oraliq va oxirgi sovutgichlarida jadal cho'kindi hosil bo'lishlar mavjud bo'lib, bu issiqlik almashinuvining pasayishiga olib keladi.

ADABIYOTLAR.

1. Джураев Р.У., Шомуродов Б.Х., Хатамова Д.Н., Тагирова Ю.Ф. Модернизация системы охлаждения поршневых компрессорных установок // Материалы IX Международной научно-технической конференции на тему: «Достижения, проблемы и современные тенденции развития горно-металлургического комплекса». – Навои, 2017. – С. 176.

2. Джураев Р.У., Хатамова Д.Н., Шомуродов Б.Х. Утилизация вторичных энергоресурсов компрессорной станции с применением теплового насоса // Материалы IX Международной научно-технической конференции на тему: «Достижения, проблемы и современные тенденции развития горно-металлургического комплекса». – Навои, 2017. – С. 537.

3. Джураев Р.У., Меркулов М. В., Косьянов В. А., Лимитовский А. М. Повышение эффективности породоразрушающего инструмента при бурении скважин с продувкой воздухом на основе использования вихревой трубы. // Горный журнал. – Изд. «Руда и металлы». – Москва, 2020. – №12. С. 71-73. DOI: 10.17580/gzh.2020.12.16

5. Г.Г Муратов, Х.Э Юлдошов, А.Ш Жураев. Требования к электроприводу напора карьерного экскаватора // Journal of Advanced Research in Technical Science, 2018.- №8. Ст.80-82

6. Г.Г Муратов, Х.Э Юлдошов, Д.Х Собиров, У.У Мирзанов, Г.И Норбутаева., Современный внедрения для предохранения узлов конвейера в шахте АО «Узбеккумир» // Научные центр

«Олимп». Научные исследования и разработки. XXXIV Международная научно-практическая конференция. Москва, 23 марта 2018 года. С. 524-525.